

УДК 340

EDN: KRYWZC

DOI: 10.5281/zenodo.7453449

СОЛДАТОВА Алена Владимировна*Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)**кандидат юридических наук, доцент; e-mail: soldatovaalena@yandex.ru***САЛИЕВА Рида Наильевна***Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)**кандидат юридических наук, доцент; e-mail: Pandora610@yandex.ru***СОЛДАТОВ Яков Владимирович***Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)**кандидат исторических наук, доцент; e-mail: yacovsoldatov@yandex.ru*

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

В статье рассматриваются отдельные актуальные вопросы развития экологического туризма в нашей стране, рассматриваются перспективы его развития и позитивного влияния на экономику, экологию, формирование экологически ориентированного мышления в современном обществе. Авторы останавливают внимание на необходимости формирования эффективной правовой основы экологического туризма на федеральном и региональном уровнях, анализируют легальные дефиниции данной категории и иные нормы действующего законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов в исследуемой сфере. Региональный опыт правовой регламентации и организации экотуризма рассмотрен на примере Республики Татарстан, являющейся перспективным в экологическом плане туристическим кластером. Все это позволило сформулировать выводы об объективной необходимости выработки стратегий правовой политики по регулированию экотуризма, основанных на принципах охраны окружающей среды, развития экологического воспитания, содействия сохранению природы. При этом данные стратегии должны быть научно обоснованными, что требует дальнейших междисциплинарных исследований, обусловленных многоаспектностью и повышенной социальной ответственностью деятельности по оказанию услуг в сфере экологического туризма. Авторы приходят к выводу о необходимости издания нормативно-правового акта, осуществляющего комплексное регулирование экологического туризма.

Ключевые слова: *экологический туризм, правовое регулирование, экология, особо охраняемые природные территории, окружающая среда*

Для цитирования: Солдатова А.В., Салиева Р.Н., Солдатов Я.В. Правовое регулирование экологического туризма в Республике Татарстан // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №4. С. 109–115. DOI: 10.5281/zenodo.7453449.

Дата поступления в редакцию: 20 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2022 г.

Alena V. SOLDATOVA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)

PhD in Law, Associate Professor; e-mail: esadikova@tisbi.ru

Rida N. SALIEVA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)

PhD in Law, Associate Professor; e-mail: Pandora610@yandex.ru

Yacov V. SOLDATOV

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)

PhD in History, Associate Professor; e-mail: yacovsoldatov@yandex.ru

THE LEGAL REGULATION OF ECOLOGICAL TOURISM IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. *The article discusses some topical issues of the eco-tourism development in our country, discusses the prospects for its operating and positive impact on the economy, ecology, the formation of environmentally oriented thinking in modern society. The authors draw attention to the need to form an effective legal framework for eco-tourism, both at the federal and regional levels, analyze the legal definitions of this category and other norms of current legislation and subordinate regulatory legal acts in the field under study. The regional experience of legal regulation and organization of ecotourism is considered on the example of the Republic of Tatarstan, which is a promising tourist cluster in ecological terms. All this made it possible to formulate conclusions about the objective need to develop legal policy strategies for regulating ecotourism based on the principles of environmental protection, the development of environmental education, and the promotion of nature conservation. At the same time, these strategies should be scientifically sound, which requires further interdisciplinary research, due to the multidimensional and increased social responsibility of the provision of services in the field of eco-tourism. The authors conclude that it is necessary to issue a regulatory legal act implementing comprehensive regulation of ecological tourism.*

Keywords: *ecological tourism, legal regulation, ecology, specially protected natural territories, environment*

Citation: Soldatova, A. V., Salieva, R. N., & Soldatov, Ya. V. (2022). The legal regulation of ecological tourism in the Republic of Tatarstan. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(4), 109–115. doi: 10.5281/zenodo.7453449. (In Russ.).

Article History

Received 20 September 2022

Accepted 20 December 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Трансформация мировоззрения современного человека и социума, в целом, характеризуется в числе прочих процессов, его экологизацией. Это объясняется повышенным вниманием отдельных государств и мирового сообщества к проблемам сохранения природной среды и ее ресурсов для будущих поколений, стремлением хотя бы снизить темпы и объемы опасного, разрушающего воздействия результатов человеческой деятельности на экологию. Одним из перспективных направлений формирования зрелого экологического мышления является развитие экологического туризма, который для нашей страны в целом и для Республики Татарстан, в частности, пока еще относится к нишевым видам туризма [5]. Вместе с тем, данный вид туристических услуг требует особого подхода к его правовому регулированию, процессу организации и осуществления ввиду недопустимости нанесения вреда окружающей среде, в связи с чем в последнее время в научной литературе отдельное внимание уделяется вопросам совершенствования правовых моделей природоохранных зон, особенностям организации туризма на особо охраняемых природных территориях и т.д. [7, 9]. В этой связи перед органами власти и учеными в различных областях научного знания ставятся новые задачи по усовершенствованию регламентации данного вида деятельности.

Несомненно, экологический туризм на современном этапе является наиболее перспективным и набирающим все большую популярность видом туризма во всем мире. Потенциал России в этом направлении практически безграничен. Уникальность и разнообразие природных зон просторов нашей страны, пока еще не затронутых деятельностью человека, весьма привлекательны с позиций оказания туристических услуг. Как справедливо отмечается в научной литературе, несмотря на столь широкие возможности в этой сфере, россий-

ский экологический туризм еще не прошел даже начальную стадию своего развития. К примеру, «в 2020 году национальные парки России посетило всего 10% турпотока» [9, С. 110]. Напротив, в ряде зарубежных стран экологический туризм составляет ощутимую часть бюджетных доходов, способствует социально-экономическому развитию отдельных регионов, поддержке сохранения природой среды, воспитанию подрастающего поколения, что также подтверждает актуальность разработок в сфере экологического туризма. Ввиду особой значимости складывающихся в этой области общественных отношений они, бесспорно, подлежат правовой регламентации со стороны государства, поэтому развитие отрасли экологического туризма должно начинаться, на наш взгляд, с выработки правовой политики в рассматриваемом сегменте туризма.

Следует отметить, что в соответствии с положениями Основного закона России вопросы, сопряженные с экологическим туризмом, входят в состав совместного ведения федерального центра и субъектов¹. Это означает, что правовое регулирование в рассматриваемой сфере осуществляется на двух уровнях – федеральном и региональном. Следует отметить, что на сегодняшний день сформирована достаточно большая нормативная основа, включающая в себя законы и подзаконные нормативно-правовые акты.

В дефинитивных нормах российского права в туристической сфере содержится определение термина «экологический туризм». На данный момент под ним понимается «деятельность (оказание услуг) по организации путешествий, включающая все формы природного туризма, при которых основной мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к природе при стремлении к ее сохранению»². Однако данная норма утрачивает силу с 30.06.2022 г. Вместо нее вводится в действие следую-

¹ Конституция Российской Федерации (ред. от 01.07.2020 №1-ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. №273.

щее определение: «деятельность, направленная на организацию путешествий в различных формах природного туризма, ориентированная на изучение природы и культурных достопримечательностей, бережное отношение к природе и содействие в ее сохранении»³. Из приведенных дефиниций следует, что государство смещает акцент с мотивации самих туристов – категории, имеющей достаточно субъективный характер, сложно поддающейся внешнему, объективному контролю, на целеполагание самих организаторов данного вида туризма и, соответственно, потребителей этих услуг, переориентированное на познавательный и отчасти воспитательный результат, а также привитие навыков заботливого, не потребительского отношения к окружающей среде. Такое изменение в подходе к пониманию сущности экологического туризма, как видится, имеет принципиальное стратегическое значение для последующего совершенствования его правовых основ на всех уровнях, определяя в качестве основного вектора сохранение природы.

Из рассмотренных дефиниций экологического туризма также следует, что его основным ресурсом являются природные объекты, что требует установления принципиальных основ, гарантирующих их сохранность от негативного вмешательства человека. В соответствующей целевой программе также делается акцент на рациональном использовании природных ресурсов и охране окружающей среды в качестве приоритетных принципов исследуемого вида туристической деятельности⁴. Выбранный подход позволяет законодателю не

устанавливать запрет на ведение туристической деятельности на природных территориях, которые взяты государством под особую охрану и в отношении которых федеральным законодательством установлен специальный правовой статус.⁵

В соответствии с официальными данными в Республике Татарстан зарегистрировано 190 особо охраняемых природных территорий. Из них – 2 территории федерального значения, 185 – регионального и 3 – местного⁶. Особенности правового режима последних определяются на региональном уровне нормами Экологического кодекса Республики Татарстан⁷, закрепившим в качестве разновидностей природных территорий местного значения рекреационные местности, природные микрозаказники, зеленые зоны, организация и содержание которых входят в компетенцию муниципалитетов.

Вместе с тем отметим, что отнесение природных территорий к ведению публичной власти того или иного уровня ни в коем случае не должно влиять на степень их защищенности и охраны. Ведь особо охраняемые природные территории с уверенностью можно отнести к заповедному фонду, национальному достоянию, которое принадлежит каждому российскому гражданину. Это обстоятельство, с одной стороны, обуславливает необходимость обеспечения доступа каждого члена нашего общества к пользованию этими ресурсами, которое может быть выражено в виде посещения данных территорий, а также в обеспечении благоприятной экологической среды, достигаемой, в том числе и за счет

² Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.10.2015 №1562-ст. «Об утверждении ГОСТ Р 56642-15 «Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования».

³ Приказ Росстандарта от 29.12.2021 №1879-ст. «Об утверждении ГОСТ Р 56642-2021 «Туристские услуги. Экологический туризм».

⁴ Распоряжение Правительства РФ от 5.05.2018 №872-р «Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019–2025 гг.)».

⁵ ФЗ от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №12. С. 1024.

⁶ Особо охраняемые природные территории Республики Татарстан. URL: <https://ojm.tatarstan.ru/oopt-reestr-perechen.htm>.

⁷ Экологический кодекс Республики Татарстан от 15.01.2009 №5-ЗРТ.

существования соответствующих природных территорий. В этой связи развитие и поддержка экологического туризма входит в перечень приоритетных задач государства в сфере экологии и туризма. С другой стороны, особая социальная значимость таких территорий обязывает государство выстраивать систему адекватного и эффективного контроля за их использованием, что соответствует общей концепции установления экологического правопорядка [1].

Так, на федеральном уровне государственный надзор в этой области за территориями федерального значения осуществляют федеральные государственные бюджетные учреждения, а также Росприроднадзор и его территориальные органы⁸. На региональном уровне в Республике Татарстан помимо регионального государственного надзора, осуществляется производственный и общественный экологический контроль. Однако, в республиканском законодательстве содержатся нормы об экологическом контроле наиболее общего характера, не учитывающие необходимую специфику условий для развития экотуризма.

Как справедливо отмечается в научной литературе, на сегодняшний день в нашем государстве есть ряд факторов, сдерживающих развитие рассматриваемого направления туризма как то, проблемы, связанные с туристской инфраструктурой, отсутствие законодательного закрепления единых критериев оценки туристско-рекреационной емкости территорий, что препятствует определению степени воздействия на них туристической деятельности, а также нерешенные вопросы труднодоступности значительной части особо охраняемых природных территорий [10, С.12]. В контексте рассматриваемой тематики особую озабоченность вызывает нерешенность на законодательном уровне второй из обозначенных выше проблем. Разработку системы таких критериев в

полной мере можно отнести к экологическим инновациям с присущим им особенностями правового статуса [6].

Неоценимую роль в решении обозначенных проблем, на наш взгляд, могут сыграть институты гражданского общества и, в первую очередь, средства массовой информации, обладающие значительным потенциалом не только в сфере повышения привлекательности тех или иных туристических проектов, регионов и т.д. [2], но и имеющие достаточно богатый опыт продвижения так называемого «зеленого туризма» с помощью современных технологий [4]. Данный опыт может быть использован при привлечении внимания общественности и государства к несовершенству правовой регламентации экологического туризма как одного из основных факторов, тормозящих развитие внутренней туристической активности, активизируя тем самым правотворческую деятельность органов государственной и муниципальной власти в данной сфере. Данный аспект чрезвычайно важен, поскольку, как видится, устранение препятствий в развитии экотуризма следует начинать именно с совершенствования системы его правового регулирования.

Проведенный анализ действующей нормативно-правовой основы природного туризма, в целом, и экологического, в частности, свидетельствует о том, что на сегодняшний день данный вид туризма подвержен «двойному» правовому регулированию (законодательству о туристической деятельности и экологическому праву). При этом теряется четкость стратегий правовой регламентации, детализация регулирования некоторых важных, описанных выше, аспектов развития экотуризма, учитывающих специфику используемых туристских природных ресурсов. Такая ситуация, к сожалению, характерна как для федерального, так и регионального уровня правового регулирования, что в значительной степени снижает эффективность

⁸ Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 №1090 "О федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий" (с изм. и доп.).

нормотворчества. Данной проблеме в юридической научной литературе уделяется особое внимание и в качестве одного из основополагающих начал ее решения предлагается установление четких аксиологических критериев такой эффективности, к которым, в первую очередь, относятся обеспечение качества и безопасности жизнедеятельности человека [8], что в полной мере применимо к рассматриваемой нами проблематике. В данной связи представляется целесообразным и объективно необходимым начать разработку стратегий правовой политики в этой сфере, основанную на междисциплинарных научных исследованиях, предусматривающую принятие комплексного нормативно-правового акта, конкретизирующего порядок организации и осуществления данного вида туристской деятельности с обязательной детализа-

цией правовых механизмов контрольно-надзорной деятельности со стороны федерального центра, региональных органов государства, а также муниципалитетов. Для этих целей следует использовать имеющийся богатый опыт правового моделирования [3] по регламентации общественных отношений, находящихся на стыке различных областей (в нашем случае – экологии и туризма). В этом плане Республика Татарстан, как перспективный туристический кластер, обладающим большим потенциалом в сфере экологического туризма, могла бы выступить в качестве организатора подобного правового эксперимента, что способствовало бы не только сохранению окружающей среды, дальнейшей экологизации мировоззрения, но и улучшению инвестиционного климата в области туризма.

Список источников

1. Аламова С.М., Солдатов Я.В. Проблемы экологического порядка в исследованиях общей теории права и отраслевых юридических дисциплин: вопросы теории и практики // Образование и право. 2019. №8. С. 36-39.
2. Булатова К.И., Садыкова Э.Р. СМИ как фактор повышения туристической привлекательности. Казань // Современные масс-медиа в формировании экологической культуры и туристской привлекательности территории: Мат. Междунар. конф. В 2-х ч. 13.12.2019. Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2019. С. 76-83.
3. Кибякова А., Степаненко Р.Ф. Опыт правового моделирования в теории права // Общество, государство, личность: модернизация системы взаимоотношений в России в условиях глобализации: Мат. XV Междуз. науч.-практ. конф. студ., магистр., аспирант. и мол. уч., 23.04.2015. Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2015. С. 17-20.
4. Латыпова Г.А., Прохорова Е.А. Особенности продвижения перспективного направления «зеленого туризма» в России при помощи современных технологий СМИ // Современные масс-медиа в формировании экологической культуры и туристской привлекательности территории: Мат. Междунар. конф. В 2-х ч. 13.12.2019. Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2019. С. 279-284.
5. Розанова Л.Н., Садыкова Э.Р., Кулягина Н.Г., Абдракипова Г.Р., Сотова А.А., Стефаненко Е.Р. Нишевые виды туризма в Республике Татарстан: оценка потенциала и перспектив развития // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №2. С. 68-80. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-2-68-80.
6. Салиева Р.Н., Насыбуллина Р. Правовой режим экологических инноваций // Инновационные подходы в системе высшего профессионального образования в структуре сетевого обучения: Мат. итоговой науч.-практ. конф. преп. и аспирант. 28-29.11.2014. Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2014. С. 292-296.
7. Салиева Р.Н., Солдатова А.В. Совершенствование правовой модели природоохранных зон: вопросы теории и практики // Образование и право. 2017. №6. С. 142-146.
8. Степаненко Р.Ф. Эффективность права и нормотворчества (вопросы правовой аксиологии) // Право – явление цивилизации и культуры: Мат. II Междунар. науч. конф., 29-30.03.2019. М.: РУДН, 2020. С. 28-34.

9. Тихомирова А.В. Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Право. 2021. Т.21. №2. С. 109-114.
10. Шабалина Н.В., Никанорова А.Д., Александрова Е.Е. Экологический туризм: особенности и проблемы развития в России // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2021. Т.15. №1. С. 4-14.

References

1. Alamova, S. M., & Soldatov, Ya. V. (2019). Problemy ekologicheskogo poryadka v issledovaniyah obshchej teorii prava i otraslevyh yuridicheskikh disciplin: voprosy teorii i praktiki [The problems of the ecological order in the research of the general theory of law and branch legal disciplines: the questions of theory and practice]. *Obrazovanie i pravo [The Education and Law]*, 8, 36-39. (In Russ.).
2. Bulatova, K. I., & Sadykova, E. R. (2019). SMI kak faktor povysheniya turisticheckoj privlekatel'nosti G. Kazan' [The mass media as a factor of increasing the tourist attractiveness of Kazan]. *Sovremennye mass-media v formirovanii ekologicheskoy kul'tury i turistskoj privlekatel'nosti territorii [The modern mass media in the formation of ecological culture and tourist attractiveness of the territory]*: The materials of the International Conference. Kazan': University of Management "TISBI", 76-83. (In Russ.).
3. Kibyakova, A., & Stepanenko, R. F. (2015). Opyt pravovogo modelirovaniya v teorii prava [The experience of legal modeling in the theory of law]. *Obshchestvo, gosudarstvo, lichnost': modernizaciya sistemy vzaimootnoshenij v Rossii v usloviyah globalizacii [The society, state, personality: the modernization of the system of relations in Russia in the context of globalization]*: The materials of the International Conference. Kazan': University of Management "TISBI", 17-20. (In Russ.).
4. Latypova, G. A., & Prohorova, E. A. (2019). Osobennosti prodvizheniya perspektivnogo napravleniya «zelenogo turizma» v Rossii pri pomoshchi sovremennykh tekhnologij SMI [The features of promoting the promising direction of "green tourism" in Russia with the help of modern media technologies]. *Sovremennye mass-media v formirovanii ekologicheskoy kul'tury i turistskoj privlekatel'nosti territorii [The modern mass media in the formation of ecological culture and tourist attractiveness of the territory]*: The materials of the International Conference. Kazan': University of Management "TISBI", 279-284. (In Russ.).
5. Rozanova, L. N., Sadykova, E. R., Kulyagina, N. G., & et al. (2021). Nishevye vidy turizma v Respublike Tatarstan: ocenka potentsiala i perspektiv razvitiya [The niche types of tourism in the Republic of Tatarstan: assessment of potential and development prospects]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(2), 68-80. doi: 10.24412/1995-0411-2021-2-68-80. (In Russ.).
6. Salieva, R. N., & Nasybullina, R. (2014). Pravovoj rezhim ekologicheskikh innovacij [The legal regime of environmental innovations]. *Innovacionnye podhody v sisteme vysshego professional'nogo obrazovaniya v strukture setevogo obucheniya [The innovative approaches in the system of higher professional education in the structure of network training]*: The materials of the final scientific and practical conference of teachers and postgraduates. Kazan': University of Management "TISBI", 292-296. (In Russ.).
7. Salieva, R. N., & Soldatova, A. V. (2017). Sovershenstvovanie pravovoj modeli prirodohrannyyh zon: voprosy teorii i praktiki [The improving the legal model of nature protection zones: theory and practice issues]. *Obrazovanie i pravo [The education and law]*, 6, 142-146. (In Russ.).
8. Stepanenko, R. F. (2020). Effektivnost' prava i normotvorchestva (voprosy pravovoj aksiologii) [The effectiveness of law and rulemaking (issues of legal axiology)]. *Pravo – yavlenie civilizacii i kul'tury [Law is a phenomenon of civilization and culture]: The materials of the II International Scientific Conference*. Moscow: RUDN, 28-34. (In Russ.).
9. Tikhomirova, A. V. (2021). Ekologicheskij turizm na osobo ohranyaemykh prirodnykh territoriyah [The ecological tourism in specially protected natural territories]. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo [Bulletin of the South Ural State University. Series: Law]*, 21(2), 109-114. (In Russ.).
10. Shabalina, N. V., Nikanorova, A. D., & Aleksandrova, E. E. (2021). Ekologicheskij turizm: osobennosti i problemy razvitiya v Rossii [Ecotourism: the features and problems of development in Russia]. *Vestnik Assotsiacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 15(1), 4-14. (In Russ.).